

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

KAD ŠKOLA RADI BIM BAM BAM: PODRŠKA SOCIOEMOCIONALNOM UČENJU UČENIKA¹

Olja Jovanović²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Centar za obrazovanje nastavnika

Sanja Stojiljković³

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju

Jelena Vranješević⁴

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Jelena Vuković, Ivana Ilić

OŠ „Radoje Domanović”, Niš

Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković

OŠ „Veljko Dugošević”, Turija

Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Pančevo

Irena Milanković, Dragana Matović

OŠ „Vuk Karadžić”, Stepovevac

Jelena Svilar Pavković

OŠ „Ivan Goran Kovačić”, Subotica

**Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša
Stojanović, Mira Paul**

CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju

Apstrakt

U školi učimo kako misliti, ali učimo i kako osećati i kako graditi odnose. Istovremeno, istraživanja ukazuju da su socioemocionalne kompetencije značajne, kako za školska, tako i za vanškolska postignuća. U ovom radu ćemo predstaviti kako učenici ocenjuju razvijenost sopstvenih socioemocionalnih kompetencija, ali i kako oce-

1 Rad je nastao u okviru projekta „Zajednica praktičara za socijalno-emocionalno učenje u funkciji podrške razvoju ličnosti učenika/ica” koji, uz podršku Ministarstva prosvete i John Templeton Foundation, realizuju CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju i Childhood Education International.

2 <https://orcid.org/0000-0001-8860-6717>; e-mail: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

3 <https://orcid.org/0009-0008-9066-0745>

4 <https://orcid.org/0000-0002-4567-9585>

njuju zastupljenost tehnika za podršku socioemocionalnom učenju u školi. U istraživanju je učestvovalo 316 učenika i učenica iz pet osnovnih škola u Srbiji. Za prikupljanje podataka korišćene su dve supskale Delaver upitnika – Skala za samoprocenu socioemocionalnih kompetencija i Skala za procenu tehnika za podršku socioemocionalnom učenju. Nalazi ukazuju da postoji statistički značajna povezanost između učeničke procene zastupljenosti pozitivnih tehnika podrške SEU u školskom okruženju i samoprocene socioemocionalnih kompetencija. Zabeleženo je da što su učenici stariji, to nižim procenjuju razvijenost sopstvenih socioemocionalnih kompetencija. Takođe, učenici viših razreda, u poređenju sa učenicima nižih razreda, procenjuju da su pozitivno orijentisane tehnike za podršku SEU manje, a tehnike kažnjavanja više zastupljene u školskom okruženju. Nalazi sugerišu da je potrebno osnaživanje nastavnika za podršku socioemocionalnom učenju učenika, ali i da je pri planiranju podrške neophodno uzeti u obzir uzrast učenika.

Cljučne reči: socioemocionalno učenje, socioemocionalne kompetencije, škola, profesionalni razvoj.

Teorijski uvod

Sve glasniji pozivi da se emocije i odnosi “vrate” u školu, otvara pitanje šta je u školi ostalo, ako su emocije i odnosi proterani iz škole? Ovo pitanje ukazuje na percepciju današnje (ali i prošle) škole kao institucije koja je odgovorna za kognitivni deo učenika. U pokušaju da se učenik kao celovito biće uključi u školu, ali i da se pojmovima “osećanja” i “odnosi” da konceptualna jasnoća, počeli su nastajati različiti pojmovi, konceptualni okviri i na njima zasnovani programi. Jedan od najčešće korišćenih pojmova u poslednje vreme jeste pojam socioemocionalnog učenja (SEU).

Odgovarajući na kritiku kognitivističke orijentacije obrazovanja, u prethodnom periodu razvijeni su brojni programi za podršku SEU učenika (Taylor et al., 2018; Schlinger, 2021). Istraživanja ovih školskih programa pokazala su da SEU igra ključnu ulogu u psihičkom i fizičkom razvoju učenika, u razvoju moralnog rasuđivanja, građanskih kompetencija i motivacije za postizanje akademskog postignuća (Cefai et al., 2018; Durlak et al., 2011; Elbertson et al., 2010; Schoon, 2021; Taylor et al., 2018). Dodatno, socio-emocionalne (SE) kompetencije su se pokazale kao preduslov za razvijanje veština mišljenja i učenja (Brendtro et al., 1990; Denham, 2018; Durlak et al., 2011; Elias et al., 1997, prema: Elbertson et al., 2010; Taylor et al., 2018), kao i povezane sa brojnim veštinama koje se smatraju važnim u kasnijem životu i na radnom mestu, poput interpersonalnih i komunikacijskih veština, veština donošenja odluka i rešavanja problema, veštine pregovaranja, slušanja i samoregulacije, kao i integriteta, odgovornosti i samopouzdanja (Cefai et al., 2018; Devaney, et al., 2006; Durlak et al., 2011; Stuart & Dahm, 1999; US Department of Education, 1999, prema: Elbertson et al., 2010). Pregled interventnih programa ukazuje da najbolje efekte daju programi koji podržavaju nastavnike da SEU integrišu u kurikulum (Kovačević Lepojević i sar., 2021), kao i da je primena naučenog u novim situacijama uspešnija ukoliko su intervencije usmerene na celo odeljenje ili školu, ukoliko se sprovode od ranog uzrasta (Vranješević i sar., 2019) i ukoliko su realizovane kroz saradnju škole, porodice i lokalne zajednice (Blyth et al., 2019; Cefai et al., 2018; Greenberg et al., 2017).

Odgovarajući na aktuelne potrebe škola da unaprede vaspitnu ulogu škole, CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju sa Childhood Education International, uz podršku Ministarstva prosvete i John Templeton Foundation, realizuje projekat „Zajednica praktičara za socijalno-emocionalno učenje u funkciji podrške razvoju ličnosti učenika/ica”. Projekat se oslanja na CASEL okvir (The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), kao jedan od najčešće korišćenih okvira u istraživanjima i konceptualizaciji programa podrške SEU. Prema ovom okviru, SEU se definiše kao proces kroz

koji pojedinci stiču i primenjuju znanja, veštine i stavove kako bi razvili zdrave identitete, upravljali emocijama, postigli lične i kolektivne ciljeve, osećali i pokazali empatiju prema drugima, uspostavljali i održavali konstruktivne odnose i donosili odgovorne odluke (Taylor et al., 2018). Ova načela grupisana su u pet ključnih CASEL kompetencija: *svest o sebi, upravljanje sobom, socijalna svesnost, uspostavljanje i održavanje odnosa. i odgovorno donošenje odluka* (Blyth et al., 2019; Taylor et. Al., 2018). Projektne aktivnosti razvijane su tako da osnažuju kompetencije nastavnika za integrisanje SEU u redovnu obrazovnu praksu, sa ciljem da se obezbedi sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj sve dece. Kroz projekat su razvijani resursi za učenje o SEU, dok su kroz participativna akciona istraživanja i uz mentorsku podršku škole razvijale svoje prakse SEU i gradile zajednice praksi SEU na nivou škole.

Metod istraživanja

Cilj

Cilj ovog rada je da opiše kako su učenici procenjivali sopstvene SE kompetencije, kao i zastupljenost tehnika za podršku SEU na nivou škole pre početka programa,

Opis uzorka

U istraživanju je učestvovalo 316 učenika iz pet osnovnih škola u Srbiji. Uzorak je ravnomerno raspodeljen prema razredima, te trećaci u uzorku čine 31%, petaci 31,6% i sedmaci 37,3%. Uzorak je uravnotežen i prema polu, sa 55,4% dečaka.

Opis instrumenta

Učenicima su zadate dve supskale⁵ Delaver upitnika (Delaware School Climate Survey-Student, 2019) – Tehnike za podršku SEU i Socio-emocionalne kompetencije. Supskala Tehnike za podršku SEU ispituje kako učenici procenjuju zastupljenost tehnika značajnih za SEU na nivou škole koju pohađaju. Supskala se sastoji iz 16 stavki raspoređenih u tri supskale: *Pozitivne tehnike, Tehnike ka-žnjavanja i Tehnike za razvoj SE kompetencija*. Supskala Socio-emocionalne kompetencije ispituje učeničku samoprocenu razvijenosti SE kompetencija. Upitnik se sastoji iz 16 stavki raspoređenih u četiri supskale: *Odgovorno donošenje odluka, Socijalna svesnost, Samoregulacija i Veštine uspostavljanja i održavanja odnosa*. Kronbahova alfa govori o visokoj pouzdanost upitnika u celini (0,870), kao i o visokoj pouzdanosti supskala Tehnike za podršku SEU (0,713) i SE kompetencije (0,896).

Prikupljanje podataka

Učenici su upitnik popunjavali u onlajn formatu u školskoj učionici, uz vođenje od strane stručnih saradnika škole. Stručni saradnici su prethodno učestvovali u instruktaži koja je obuhvatila upoznavanje sa upitnicima, kao i upoznavanje sa procedurom zadavanja upitnika.

5 Upitnik koji smo koristili je dostupan na zahtev, koji možete uputiti na imejl adresu prvog autora rada.

Analiza podataka

Podaci su analizirani u programu za statističku obradu podataka SPSS. Rezultati su prikazani kroz deskriptivne pokazatelje, odnos među supskalama je ispitan primenom korelacione analize, dok je razlika u SE kompetencijama i zastupljenosti tehnika za podršku SEU između učenika različitog pola i razreda ispitana primenom ANOVA i *t* testa za nezavisne uzorke.

Rezultati istraživanja sa diskusijom

Rezultati samoprocene SE kompetencija učenika ukazuju da učenici višim procenjuju sopstvene kompetencije da donose odgovorne odluke ($M=3,42$, $SD=0,56$), kao i da regulišu sopstvene misli, osećanja i ponašanja ($M=3,30$, $SD=0,65$), u odnosu na kompetencije za uspostavljanje i održavanje odnosa ($M=2,76$, $SD=0,58$), kao i svest o drugima, njihovom položaju, i ulozi društva u određivanju položaja pojedinca i grupe ($M=2,98$, $SD=0,59$). Posmatrano na nivou stavki, učenici u proseku najvišim ocenjuju stavke koje se odnose na prosocijalna ponašanja, a manje kompetentno se osećaju u situacijama koje zahtevaju rešavanje konflikta.

Kada govorimo o učeničkoj percepciji tehnika koje članovi školskog osoblja koriste za podršku SEU, procenjeno je da su tehnike kažnjavanja ređe korišćene ($M=1,97$, $SD=0,63$), u odnosu na pozitivne tehnike ($M=3,02$, $SD=0,77$) i tehnike podrške SEU ($M=3,21$, $SD=0,74$). Pregled odgovora po stavkama ukazuje da učenici prepoznaju da ih nastavnici podučavaju odgovornom delovanju i kontroli, kao i da su nastavnici skloni da pohvale poželjna ponašanja.

Postoje značajne korelacije između svih supskala upitnika (Tabela 1), pri čemu, očekivano, jedino tehnike kažnjavanja negativno koreliraju i sa samoprocenom SE kompetencija i sa pozitivno orijentisanim tehnikama za podršku SEU. Dakle, nalazi upućuju da je učenička percepcija veće zastupljenosti pozitivnih školskih praksi podrške SEU povezana sa pozitivnijom percepcijom sopstvenih SE kompetencija. Ovi nalazi u skladu su sa nalazima koji ističu važnost podržavajućeg okruženja, kako u školi, tako i van nje, za razvoj SE kompetencija učenika (Cefai et al., 2018; Durlak et al., 2011; Taylor et al., 2018).

Tabela 1: Povezanost supskala SE kompetencije i Tehnike podrške SEU

	1	2	3	4	5	6	7
1. Pozitivne tehnike	1	-.464**	.777**	.389**	.759**	.380**	.735**
2. Tehnike kažnjavanja		1	-.496**	-.281**	-.160**	-.277**	-.266**
3. Tehnike za razvoj SE kompetencija			1	.413**	.709**	.394**	.809**
4. Odgovorno donošenje odluka				1	.376**	.643**	.340**
5. Socijalna svesnost					1	.384**	.602**
6. Samoregulacija						1	.281**
7. Veštine uspostavljanja i održavanja odnosa							1

** značajnost korelacije na nivou 0,01

Razlike u učeničkim procenama u zavisnosti od pola učenika i razreda koji pohađaju

Statistički značajne razlike u odgovorima između dečaka i devojčica zabeležene su samo na supskali Odgovorno donošenje odluka (Tabela 2), pri čemu devojčice procenjuju da se osećaju kompetentnije da prikupe značajne informacije, procene ih, uzmu u obzir kontekst, i donesu odgovornu odluku. Zanimljivo je istaći da na nivou stavki postoji značajna razlika između odgovora dečaka i devojčica u odnosu na percepciju zastupljenosti praksi kažnjavanja u školi ($t(311)=2.062$, $p=0.040$), gde dečaci ($M=1.89$, $SD=1.06$) značajno češće izveštavaju da se sprovode prakse kažnjavanja nego što je to slučaj sa devojčicama ($M=1.66$, $SD=0.88$). S druge strane devojčice ($t(311)=2.304$, $p=0.022$; $M=3.32$, $SD=0.87$) u poređenju sa dečacima ($M=3.07$, $SD=1.01$) u značajno većoj meri prepoznaju da ih zaposleni u školi podučavaju konstruktivnom rešavanju sukoba. Slično, kada se radi o samoproceni SE kompetencija, devojčice u poređenju sa dečacima procenjuju da se u značajno većoj meri osećaju odgovornim za svoje ponašanje ($t(311)=-2.268$, $p=0.024$), da su sklone da razmišljaju o tome kako se drugi osećaju u nekoj situaciji ($t(311)=-2.035$, $p=0.043$), da im je stalo kako se drugi osećaju ($t(311)=-2.334$, $p=0.020$), da umeju da procene šta je dobro, a šta loše ($t(311)=-2.696$, $p=0.007$), da teže da razmisle pre nego što nešto urade ($t(311)=-2.622$, $p=0.009$) i da su ljubazne prema drugima ($t(311)=2.354$, $p=0.019$). Ovi rezultati u saglasnosti su sa nalazima prethodnih istraživanja prema kojima devojčice svoje SE kompetencije u proseku ocenjuju višim u odnosu na dečake (Durlak et al., 2011). Navedeni odgovori mogu ukazivati i na rodno stereotipne prakse u vaspitavanju devojčica i dečaka, u kojima se od devojčica očekuje briga za druge, dok su dečaci češće u situaciji da iskuse kažnjavanje ometajućih ponašanja. Ovu interpretaciju je potrebno uzeti s oprezom s obzirom na ograničenja dizajna istraživanja.

Tabela 2: Razlike između devojčica i dečaka u samoproceni SE kompetencija i percepciji zastupljenosti tehnika za podršku SEU.

Supskala	Dečaci (AS)	Devojčice (AS)	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>
Pozitivne tehnike	3,01	3,06	-0,613	311	0,54
Tehnike kažnjavanja	1,99	1,92	-0,97	311	0,33
Tehnike za razvoj SEK	3,15	3,30	-1,848	311	0,07
Odgovorno donošenje odluka	3,35	3,52	-2,812	311	,005
Socijalna svesnost	2,96	3,02	-1,001	311	0,32
Samoregulacija	3,26	3,39	-1,803	311	,072
Veštine uspostavljanja i održavanja odnosa	2,72	2,83	-1,676	311	0,09

Dobijena je statistički značajna razlika na svim supskalama upitnika između učenika različitih razreda. Nalazi ukazuju da procena sopstvenih SE kompetencija (Grafik 1), kao i procena zastupljenosti pozitivno orijentisanih tehnika za podršku SEU od strane školskog osoblja (Grafik 2), postaje manje pozitivna sa odrastanjem. Dati rezultat sugerise da razlike u percepcijama učenika različitih razreda odražavaju razvojne razlike između ovih uzrasnih grupa, što je u skladu sa razvojnom perspektivom SEU (Denham, 2018).

Grafikon 1: Razlike u samoproceni SE kompetencija između učenika različitih razreda.

Grafikon 2: Razlike u percepciji zastupljenosti tehnika za podršku SEU između učenika različitih razreda.

Zaključak i naredni koraci

U prethodnom periodu, u okviru projekta „Zajednica praktičara za socijalno–emocionalno učenje u funkciji podrške razvoju ličnosti učenika/ica“, pet osnovnih škola u Srbiji kreiralo je i pri-

menjivalo aktivnosti usmerene na razvoj SE kompetencija učenika, polazeći od rezultata učeničke samoprocene SE kompetencija i procene zastupljenosti tehnika za podršku SEU na nivou škole. U okviru panel diskusije na skupu "Susreti pedagoga" predstavnici ovih osnovnih škola će predstaviti kako su u prethodnom periodu podržavali razvoj učeničkih SE kompetencija, ali i kako su kroz projekat nastavnici i škole razvijali sopstvene kapacitete za podršku SEU. Osim pitanjem kako razvijati SE kompetencije, bavićemo se i pitanjem zašto razvijati SE kompetencije, sa ciljem da doprinesemo diskusiji o aktuelnim i željenim vrednostima u obrazovanju. U nastavku su naznake odgovora do kojih smo do sada došli:

„SEU je veoma važno jer predstavlja niz „alata“ za izgradnju pozitivnog odnosa sa samim sobom, drugima i prema životu uopšte.“ (OŠ „Radoje Domanović“, Niš)

„SEU je važno za našu školu jer pomaže učenicima da se bolje međusobno razumeju i upravljaju svojim osećanjima, razvijaju samopouzdanje i samopoštovanje, uče kako da rešavaju probleme i donose odgovorne odluke, priprema učenike za životne izazove i prilike.“ (OŠ „Veljko Dugošević“, Turija)

„SEU je značajno za našu školu u razvijanju kvalitetnijih međudrugarskih odnosa, podizanju vaspitne uloge škole. Osnajivanju kolega u radu sa učenicima i roditeljima, kao i ostalim učesnicima u radu škole.“ (OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“, Stepoevac)

„SEU pozitivno utiče na klimu škole koja je podržavajuća i inkluzivna. Podstiče se saradnja i zajedništvo uz uvažavanje različitosti. SEU je bitan za razvoj učenika, ali i razvoj nastavnika koji unapređuju svoje kompetencije.“ (OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Subotica)

„...Razvija se svest o životu u zajednici i kohabitaciji sa drugim pojedincima, svest o sopstvenim i tuđim potrebama, svest o osobi koja živi do nas kao individui sa svojim pravima, slobodama, različitostima.“ (OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Pančevo)

Literatura

- Blyth, D., Berg, J., & Jones, S. (2019, May 29). *SEL Framework Basics and Comparison Tools*. [PowerPoint slides]. <https://measuringSEL.caseli.org/wp-content/uploads/2019/05/AWG-Frameworks-Webinar.pdf>.
- Cefai, C., Bartolo P. A., Cavioni, V., & Downes, P. (2018). *Strengthening Social and Emotional Education as a core curricular area across the EU. A review of the international evidence, NESET II report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2766/664439>
- Denham, S. (2018). *Keeping SEL Developmental: The Importance of a Developmental Lens for Fostering and Assessing SEL Competencies*. Framework Briefs: Special Issues Series. <https://measuringSEL.caseli.org/wp-content/uploads/2018/11/Frameworks-DevSEL.pdf>
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., & Taylor, R. D. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development, 82* (1), 474–501. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- Greenberg, M. T. (2004). Current and future challenges in school-based prevention: The researcher perspective. *Prevention Science, 5*, 5–13. <https://doi.org/10.1023/B:PREV.0000013976.84939.55>
- Elbertson, N. A., Brackett, M. A., & Weissberg, R. P. (2010). School-based social and emotional learning (SEL) programming: Current perspectives. In A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan, & D. Hopkins (eds.), *Second International Handbook of Educational Change* (pp. 1017–1032). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2660-6_57

- Kovačević Lepojević, L., Popović Čitić, B. i Bukvić Branković, L. (2021). Preispitivanje odnosa pozitivnog razvoja mladih i socioemocionalnog učenja: sistematski pregled. *Inovacije u nastavi*, 3, 110–123. <https://doi.org/10.5937/inovacije2103110K>
- Schlinger, M. (2021, October 11). *Social and Emotional Learning Fundamentals: SEL 101 with CASEL*. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/jgKNn-JcYPE>.
- Schoon, I. (2021). Towards an Integrative Taxonomy of Social-Emotional Competences. *Frontiers In Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.515313>
- Taylor, J., Buckley, K., Hamilton, L., Stecher, B., Read, L., & Schweig, J. (2018). *Choosing and Using SEL Competency Assessments: What Schools and Districts Need to Know*. Santa Monica: Rand Corporation. https://measuringsel.casel.org/pdf/Choosing-and-Using-SEL-Competency-Assessments_What-Schools-and-Districts-Need-to-Know.pdf.
- Vranješević, J., Kalezić Vignjević, A., Zlatarović, V., Koruga, D., Jerković, D., Belenzada, M. i Lakićević, O. (2019). *Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za razvoj dece*. Beograd: Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024